

FONETIK-FONEMATIK NUTQ BUZILISHLARI KUZATILADIGAN BOLALAR BILAN KORREKSION ISHLASHNING MAZMUNI VA VAZIFALARI

Usmanxodjayeva Nargiza Adilbekovna, Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti talabasi, Toshkent, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: fonematik eshituv va idrokning yetarli shakllanmaganligi tovushlarni farqlash va to'g'ri talaffuz qilishda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Bu holat o'qish va yozish jarayonidagi muammolar bilan chambarchas bog'liqdir.

MAQSAD: FFNR mazmunini ilmiy asosda tahlil qilish va uni bartaraf etishga qaratilgan uch bosqichli korreksion tizimni tavsiflash.

MATERIALLAR VA METODLAR: fonema, fonematik eshituv va idrok tushunchalari nazariy tahlil qilindi. Talaffuz nuqsonlari va ularning savod o'rgatish jarayoniga ta'siri qiyosiy o'rganildi. Logopedik amaliyotdagi bosqichma-bosqich yondashuv umumlashtirildi.

МУНОКАМА ВА НАТИЖАЛАР: FFNRda tovushlarni farqlamaslik va noto'g'ri talaffuz tovush tahlili-sintezini qiyinlashtirib, disleksiya va disgrafiyaga olib kelishi mumkin. Korreksiya uch bosqichda amalga oshiriladi: tayyorlov (artikulatsiya va eshituvni rivojlantirish), mustahkamlash (tovushlarni nutqda qo'llash), yakuniy (erkin nutqqa ko'chirish).

XULOSA: tizimli logopedik ish tovush talaffuzi va fonematik differenziatsiyani barqarorlashtiradi. O'z vaqtida yordam bolalarning savodxonlik va muloqot ko'nikmalarini yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: fonetik-fonematik rivojlanish, fonematik eshituv, artikulatsiya, differenziatsiya, logopedik korreksiya.

СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, У КОТОРЫХ НАБЛЮДАЮТСЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ

Usmanxodjaeva Nargiza Adilbekovna, Международный университет Кимё в Ташкенте, студентка, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: недостаточная сформированность фонематического слуха приводит к нарушениям звукопроизношения и трудностям в чтении и письме.

ЦЕЛЬ: проанализировать содержание нарушений и представить поэтапную модель логопедической коррекции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен теоретический анализ понятий и сравнительное изучение механизмов нарушений. Обобщены подходы логопедической практики.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: нарушения дифференциации звуков усложняют звуковой анализ и могут приводить к дислексии и дисграфии. Коррекция осуществляется в три этапа: подготовительный, закрепляющий и заключительный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системная коррекционная работа способствует формированию правильного звукопроизношения и снижает трудности в обучении грамоте.

Ключевые слова: фонетико-фонематическое недоразвитие, фонематический слух, артикуляция, дифференциация, логопедическая коррекция.

CONTENT AND OBJECTIVES OF CORRECTIVE WORK WITH CHILDREN EXHIBITING PHONETIC-PHONEMIC SPEECH DISORDERS

Usmanxodjayeva Nargiza Adilbekovna, Kimyo International University in Tashkent, Student, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: insufficient phonemic hearing leads to pronunciation problems and literacy difficulties.

AIM: to analyze phonetic-phonemic disorders and present a structured correction system.

MATERIALS AND METHODS: core concepts and mechanisms of speech disorders were theoretically analyzed and systematized.

DISCUSSION AND RESULTS: poor sound differentiation complicates phonological analysis and may result in dyslexia and dysgraphia. Correction includes preparatory, consolidation, and final stages.

CONCLUSION: systematic speech therapy improves pronunciation and phonemic skills, reducing literacy difficulties.

Keywords: phonetic-phonemic development, phonemic hearing, articulation, differentiation, speech therapy correction.

Nutqning fonetik-fonematik tamonidan rivojlanganligi bu tovushlarni talaffuz etish va idrok qilish jarayonidagi kamchiliklar natijasida bolalarda ona tilidagi tovushlarni talaffuz qilish shakllarining buzulishidir. Bunday nutq kamchiligiga nutqning idrok va talaffuz qilish nuqsonlariga asoslangan fonetik-fonematik tamoning buzulishi birinchi o'rinda turadi. shu bilan birga ba'zi bolalarda leksik-grammatik taraqqiyotida yaqqol ifodalanmagan orqada qolish hollari ham kuzatilishi mumkin. Bu toifadagi bolalarga xos xususiyat artekulyatson yoki akustik belgilarga ko'ra farq qiladigon tovushlarning shakllanish jarayoninig tugallanmagan bo'lishidir. Bu holda bola nutqida deferensiyalanmagan tovushlar bo'lishi tovushlarni almashtirish, nutqda ularni qo'llamasligi, ko'plab tovushlarni buzib talaffuz qilish, shuningdek tovushlarni eshitishga ko'ra yetarli farqlamaslik kuzatiladi.

Eng avvalo fonema, fonematik eshituv, fonematik idrok, haqidagi tushunchalarni aniqlashtirib olish zarur. Fonematik eshituv nutq faoliyatining bo'g'inlaridan biri bo'lib, bola psixologik faoliyatining boshqa turlarini ham taminlaydi.

Fonematik eshituv- bu nozik tizimlashtirilgan eshituv bo'lib u ona tilidagi fonemalarni tanish va farqlashga imkon beradi. U fizologik eshituvni bir qismi bo'lib ularni eshitilayotgan tovush etalonlarini qarshi qo'yishga va moslashtirishga yo'naltirilgan.

Fonematik idrok- bu fonemalarni farqlash va ajratishga ko'ra, so'z tarkibidagi tovushlarni aniqlash bo'yicha aqliy faoliyatdir.

Fonematik eshituv- tanafuzsiz bo'g'inlar qatorini nazorat qilishni amalga oshiradi.

Fonetik buzilish — tovushlarni fiziologik jihatdan noto'g'ri talaffuz qilish. Masalan: "r" harfini "l" deb aytish, yoki undoshlarni tushirib yuborish. Tovushlar farqini eshitishda yoki tushunishda muammo bo'lishi, ya'ni o'xshash tovushlarni farqlay olmaslik. Masalan: "suv" o'rniga "shuv" deyish.

Nutqiy eshituv- fonetik va fonematik eshituvni hamkorlikdagi faoliyati bo'lib u nafaqat o'zgalarni nutqini qabul qiladi va shu bilan birga baxolaydi, balki o'z nutqini ham nazorat qiladi. Nutqiy eshituv talaffuzni shakllanishi asos hisoblanadi. Ko'pgina olimlarning ma'lumotiga ko'ra idrok shakllanmaganligi nutqiy kamchiliklar sabablari ichida birinchilardan deb hisoblanadi. Bolalarda birinchi fonematik eshituv nutq normal rivojlangan xolda juda erta rivojlanar ekan. Fonemagacha bo'lgan davrda bola kattalar nutqi intonatsiyasiga, uning ritmiga, so'zlarning umumiy tovush tizimiga reaksiya ko'rsatadi. Bolada muloqotning nutqiy shakllariga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'ladi. Bu davrga kelib bola tovushlarni idrok qila boshlaydi, so'zlardan fikrni ifodalash maqsadida foydalanadi. Bir yoshdan ikki yoshgacha nutqni idrok qilish shakllanadi, ikki yoshning oxiriga borganda esa to'liq nutqni egallash asosi bo'lgan birlamchi fonematik eshitish rovojlanadi va bola nutqdagi barcha tovushlarni idrok eta boshlaydi. Ohangdor nutqni bola tomonidan o'zlashtirib olinishi, boshqa tovush taassurotlaridan tovushli nutqni tez ajratishi, eshitish tasavvurlari uning shaxsiy talaffuzida fonematik elementlarni ishlab chiquvchi regulator hisoblanadi. Nutqiy eshituv nutqiy qobiliyatning tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi va har bir qobiliyat singari u ham nutq madaniyatining bir butunligi va tilning fonologik vositalarini o'zlashtirish asosida rivojlanadi, ta'minlanadi va takomillashadi. Fonematik idrok hamda tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar namoyon bollishiga ko'ra xilma-xildir. Ba'zi bir bolalarda tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar artikulyatsion apparat tuzilishi va harakatidagi kamchiliklar natijasida kelib chiqadi. Bunda juda ko'p tovushlarni umuman talaffuz eta olmaslik, artikulyatsion jihatdan oson talaffuz etiladigan yoki artikulyatsion jihatdan bir-biriga o'xshash tovushlarga almashtirish hamda tovushlarni noto'g'ri talaffuz etish hollari kuzatiladi. Ba'zi bolalarda kuzatiladigan tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar artikulyatsion apparat harakatidagi qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lmay, balki tovushlarni noaniq idrok qilish natijasida kelib chiqadi. Bola nutqining talaffuz tomoni qanchalik buzilgan bo'lsa, u so'zlarda tovushlarni analiz qilishga shunchalik qiyinaladi. Bu esa o'qish va yozish malakalarini o'zlashtirishda qiyinchilik tug'diradi degan xulosaga keldi.

Bolalarda tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar;

— tovushning nutqda bo'lmasligi uni talaffuz qila olmaslik, artikulyatsiya va talaffuz jihatdan bir-biriga yaqin tovushlarni almashtirish;

— tovushlarni almashtirish tovush alohida to'g'ri talaffuz qilinadi, lekin so'z va gaplarda bir guruhdagi tovushlar bilan almashtiriladi;

— tovushlar nutqda bo'ladi, lekin artikulatsion jihatdan aniq talaffuz qilinmaydi. Shunday muommolar maktab yoshidagi bolalarda fonetiko-fonematik nutqni rivojlanishidagi buzulishlarni ko'plab kuzatishimiz mumkin.

Talaffuz buzilishlari (fonemalarning aralashib ketishi va almashishi) fonematik qabul qilishdagi yetishmovchilik bilan birga kechadigan bolalar logopedik mashg'ulotlarga yuboriladigan bolalarning umumiy sonining 20–25 foizini tashkil qiladi. Shu sababli, ular so'zning tovush tahlili va sintezini o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi va natijada — yozuv bo'yicha o'zlashtira olmaydilar.

Talaffuz va fonematik eshitishdagi buzilishlarga bog'liq xatolar xarakteri turlicha bo'ladi: undosh va unli tovushlarning almashib ketishi yoki tushirib qoldirilishi, bo'g'inlar va so'z qismlarining tushirib qoldirilishi, tovushlarning joyi almashtirilishi, ortiqcha tovushlar qo'shilishi, so'z qismlarining alohida yozilishi. Talaffuz, yozuv va o'qishdagi buzilishlar o'rtasida har doim to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik kuzatilmaydi. Ba'zi hollarda bir xil darajadagi talaffuz buzilishi o'qish va yozishdagi turlicha og'irlikdagi buzilishlar bilan birga kechadi, yoki xolat aksincha kuzatiladi. Boshqa hollarda esa talaffuzdagi unchalik sezilmaydigan, yumshatilgan buzilishlar fonida yozuv va o'qishdagi kamchiliklar yaqqol namoyon bo'ladi. Aksincha, ayrim bolalarda esa fonetik nuqsonlar ko'p bo'lsada, yozuv va o'qishdagi kamchiliklar minimal bo'ladi. Bunday farqlilik (variativlik) sababli talaffuz, o'qish va yozuvdagi buzilishlar o'zaro turlicha munosabatda bo'ladi. Buning sabablari quyidagilardir:

a) talaffuz, o'qish va yozuv jarayonlaridagi buzilishlarning kelib chiqish sabablari (etiologiyasi);

b) o'quvchilarning kompensator imkoniyatlari (ya'ni, yo'qotilgan funksiyalarni boshqa yo'l bilan qoplash qobiliyati);

v) individual shaxsiy sifatleri;

g) oldingi ta'lim va tarbiyaning aniq sharoitlari.

Nutqning fonetik-fonematik tomondan rivojlanmaganligi-bu tovushlarni talaffuz etish va idrok qilish jarayonidagi kamchiliklar natijasida bolalarda ona tilidagi tovushlarni talaffuz qilish tizimi shakllanishining buzilishidir. Bunday nutq kamchiligida nutqning idrok va talaffuz qilish nuqsonlariga asoslangan fonetik-fonematik tomonining buzilishi birinchi o'rinda turadi. Shu bilan birga ba'zi bolalarda leksika-grammatik taraqqiyotida yaqqol ifodalanmagan orqada qolish hollari ham kuzatilishi mumkin. Bu toifadagi bolalarga xos xususiyat artikulyatsion yoki akustik belgilariga ko'ra farq qiladigan tovushlarning shakllanish jarayonining tugallanmagan bo'lishidir. Bu holda bola nutqida differentsiyalanmagan tovushlar bo'lishi tovushlarni almashtirish, nutqda ularni qo'llamaslik, ko'plab tovushlarni buzib talaffuz qilish, shuningdek tovushlarni eshitishga ko'ra yetarli farqlamaslik kuzatiladi.

Nutq faoliyatining ayrim tomonlarini rivojlantirishga qo'yiladigan talablarni aniqlash maqsadida quyidagi maxsus ishlar amalga oshiriladi:

– talaffuz malakalarini shakllantirish;

– fonematik idrokni rivojlantirish;

– tovush analiz va sintezi ko'nikmalarini rivojlantirish.

Tuzatuvchi ta'limning maqsadi: bolalarda umumiy va nutq kamchiliklarini tuzatish hamda bolalarning nutqiy faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus logopedik metod va usullarni qo'llash yo'li bilan bolaning yoshiga muvofiq lug'at boyligi va mustaqil nutq bilan birga to'g'ri, aniq, ravon nutqni tarbiyalash.

Tuzatilgan nutqiy material ustida quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

– bolalarda so'zning morfologik tarkibiga va so'zlarning o'zgarishga e'tiborni jalb etish hamda so'zlarning gapda bog'lanishini rivojlantirish;

– bolalarda oddiy yoyiq va qo'shma gaplarni to'g'ri tuzish, mustaqil nutqda turli konstruksiyadagi gaplarni qo'llash ko'nikmalarini tarbiyalash;

– mustaqil nutqni rivojlantirish:

– lug'atini boyitish:

– talaffuzini to'g'rilash asosida savodga o'rgatish:

– ixtiyoriy diqqat va xotirani rivojlantirish.

Fonetik-fonematik nutq rivojlanmaganligini bartaraf etish bo'yicha olib boriladigan korreksion ish tizimi shartli ravishda 3 davrga bo'linadi. Ularning har birining mazmuni va hajmi jihatidan farq qilgan holda bir-biriga bog'liq hamdir. Korreksion logopedik ishning oldingi davri keyingi davrdagi ish mazmunini o'zlashtirib olishga bolalarni tayyorlaydi.

Korreksion ishning birinchi davrida olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni:

Fonetik – fonematik nutq rivojlanmaganligini bartaraf etishda olib boriladigan korreksion ishning birinchi davrini tayyorlov davri deb ham nomlash mumkin. Bu davrda olib boriladigan ishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: artikulyatsion apparat xarakatchanligini rivojlantirish; to'g'ri talaffuz qilinadigan tovushlarni aniqlash; tovushlarni nutqqa qo'yish; eshituv idrokini rivojlantirish, tovushlar differentsiatsiyasi ustida ishlash so'z va bo'g'in ichidan tovushni ajratish.

Fonetik–fonematik nutq rivojlanmaganligini bartaraf etish jarayonining birinchi bosqichi tayyorlov davri hisoblanadi. Ushbu davrda artikulyatsion apparatning harakatchanligini rivojlantirish, to'g'ri talaffuz etiladigan tovushlarni aniqlash, yangi tovushlarni nutqqa qo'yish, eshituv idrokini faollashtirish hamda tovushlarni differentsiatsiya qilish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, so'z va bo'g'in ichidan tovushlarni ajrata olish, tovushlarni solishtirish va eshituv orqali aniqlash kabi mashqlar muntazam bajariladi. Bu bosqichning asosiy vazifasi — bolaning nutq apparatini keyingi, murakkabroq korreksion mashg'ulotlarga tayyorlashdir.

Korreksion ishning ikkinchi davri: Ushbu bosqichda tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni mustahkamlash, ularni so'z, so'z birikmasi va gap tarkibida faol qo'llay olish ko'nikmasini shakllantirish ustida ishlanadi. Tovushlar differentsiatsiyasini mustahkamlash, fonematik idrokni rivojlantirish, tovush tahlili va sintezi bo'yicha amaliy mashqlarni kengaytirish ikkinchi davrning asosiy yo'nalishlarini tashkil etadi. Shuningdek, bolaning lug'at boyligini oshirish, so'zlarning fonetik tarkibini anglash, morfologik o'zgarishlarni fahmlash va nutqda qo'llash ko'nikmalari rivojlantiriladi. Bu bosqich fonetik-fonematik tizimni barqaror shakllantirishga qaratilgan.

Korreksion ishning uchinchi davri: Uchinchi bosqich yakuniy davr bo'lib, bunda bolada shakllangan talaffuz malakalari mustahkamlanadi va kundalik nutqiy faoliyatga tatbiq etiladi. Tovushlarning to'g'ri qo'llanishi keng nutqiy vaziyatlarda mashq qilinadi: dialogik va monologik nutqda, hikoya tuzishda, matnni qayta aytib berishda. Shuningdek, yozma nutqqa tayyorlov ishlari — tovush-bo'g'in tahlili, so'zlarni tovush tarkibi bo'yicha ajratish, savod o'rgatishga yordam beruvchi mashqlar intensiv ravishda davom ettiriladi. Bu bosqichda diqqat, xotira, tafakkur kabi psixik jarayonlarni rivojlantirishga ham e'tibor qaratiladi, chunki ular nutqning to'laqonli shakllanishi uchun zarur omillardir.

Xulosa: Fonetik-fonematik nutq rivojlanmagan bolalar bilan olib boriladigan korreksion-pedagogik ishlar murakkab, izchil va bosqichma-bosqich olib boriladigan jarayon bo'lib, u bolaning nutqiy faoliyatini to'liq shakllantirishga qaratilgan. Tovushlarni to'g'ri talaffuz etish, fonematik eshituvni rivojlantirish, tovushlarni differentsiatsiya qilish, so'z va gapda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish ushbu ishlarning asosiy mazmunini tashkil etadi. Vaqtida va to'g'ri tashkil qilingan logopedik yordam bolaning o'qish, yozish, mulohaza qilish kabi asosiy ta'lim jarayonlarini muvaffaqiyatli egallashiga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ayupova.M.Yu. Logopediya -Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati .2007
2. Axmedova Z. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq kamchiliklarini bartaraf etishda logopedik ish tizimi. T.,2017.
3. Volkova G.A. Logopedicheskaya ritmika. – M., 2003.
4. Kartushina M.Yu. Logoritmika dlya mal'yshey: Ssenarii zanyatiy s detmi 3-4 let. – M., 2005.
5. Kartushina M.Yu. Logoritmicheskie zanyatiya v detskom sadu. – M., 2004.
6. Kolesnikova.G.I., Kabaruxina I.A. Spetsialnaya psixologiya i pedagogika. Rostov na - Donu. 2007.
7. Spetsialnaya psixologii. Pod. red Lubovskogo V.I. Uchebnoe posobie. M.: 2005
8. Kosyakova O.O Logopsixologiya.-M.: Feniks 2007

